

REFLEKSI ANTROPOSENTRISME TERKAIT KONDISI ALAM DALAM GAMBARAN TEKS *KAWISESAN* BALI

Pande Putu Abdi Jaya Prawira

Universitas Udayana, Indonesia

dharmasidhi9@gmail.com

*korespondensi: dharmasidhi9@gmail.com

Abstrak

Khazanah teks *Kawisesan* di Bali berisi pelbagai mantra magis yang bertujuan untuk memperoleh kedigdayaan. Teks mantra dalam *Kawisesan* jika ditelaah lebih lanjut memiliki perspektif yang tidak hanya sebagai sekadar ucapan bertuah, namun mengandung wacana yang dapat dihubungkan dengan fenomena perubahan iklim dan tanggung jawab manusia di baliknya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali hubungan manusia dengan perubahan iklim yang secara terselip diwacanakan di dalam mantra-mantra *Kawisesan*. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode filologis berdasarkan teks lontar yang dipilih secara sampling purposif. Ditemukan bahwa di dalam teks *Kawisesan* terdapat representasi citra alam berupa degradasi kualitas laut, pencemaran air, eksploitasi masif dan panas di bumi yang secara implisit terjadi akibat tindakan egois manusia, yang menempatkan diri sebagai pusat segalanya dan sengaja mengorbankan alam demi kepentingan pribadi. Wacana dalam teks ini dapat ditafsirkan ulang sebagai sebuah kritik agar manusia lebih bijak mengelola alam secara berkelanjutan.

Kata kunci: antroposentrisme, *kawisesan*, kritik lingkungan, mantra, perubahan iklim.

ANTHROPOCENTRIC REFLECTIONS ON RELATION TO NATURE'S CONDITION WITHIN BALINESE *KAWISESAN* TEXTS

Pande Putu Abdi Jaya Prawira

Udayana University, Indonesia

dharmasidhi9@gmail.com

*correspondence: dharmasidhi9@gmail.com

Abstract

The *Kawisesan* texts in Bali contains a variety of magical mantras aimed at attaining spiritual power. Upon closer examination, these mantras go beyond being mere auspicious utterances, they convey discourses that can be linked to the phenomenon of climate change and the underlying human responsibility. This study aims to explore the human and climate change relationship as subtly expressed within the mantras of *Kawisesan*. The research applies a philological method, using purposively sampled *lontar* manuscripts as primary sources. The findings reveal that *Kawisesan* texts represent images of deterioration of marine quality, water pollution, large-scale exploitation, and terrestrial warming, which implicitly arise from human selfishness that placing humanity at the center and sacrificing nature for personal gain. These textual discourses can be reinterpreted as a critique of anthropocentrism, calling for a wiser, more sustainable approach to environmental stewardship.

Keywords: anthropocentrism, climate change, ecological critique, *kawisesan*, mantra.

Pendahuluan

Isu lingkungan, khususnya krisis perubahan iklim, telah naik dari sekadar wacana menjadi ancaman eksistensial yang mendesak bagi peradaban manusia. Perubahan alam yang drastis dalam beberapa dekade terakhir dapat ditandai dengan kenaikan suhu global, dan frekuensi bencana hidrometeorologi. Dinamika ini, menjadi indikasi tanggung jawab manusia terhadap alam yang tak terbantahkan. Topik mengenai permasalahan lingkungan sesungguhnya merepresentasikan pergeseran paradigma dalam relasi antara manusia dan alam.

Jika sebelumnya alam dipandang sebagai objek eksploitasi tanpa batas, perubahan iklim dan kerusakan ekosistem yang drastis dewasa ini memaksa umat manusia untuk merefleksikan ulang posisinya sebagai bagian dari sebuah sistem ekologis yang kompleks dan rentan. Krisis ini membongkar ilusi antroposentrisme dan menegaskan bahwa dampak dari aktivitas industri dan konsumsi yang tidak berkelanjutan akan berbalik mengancam keberlangsungan hidup manusia sendiri. Tanggung jawab yang diemban bukan lagi sekadar sebuah atensi, melainkan sebuah keharusan moral dan etis untuk melakukan restorasi, serta pembangunan yang benar-benar berwawasan lingkungan. Berdasarkan infografis dari Indonesia Environment & Energy Center, ada 10 masalah besar lingkungan di Indonesia, yakni sampah (40%), banjir (20%), sungai tercemar (11%), pemanasan global (10%), pencemaran udara (6%), rusaknya ekosistem laut (4%), sulitnya air bersih (3%), kerusakan hutan (2%), abrasi dan pencemaran tanah (2%).

Perubahan lingkungan yang pesat pada hakikatnya bersifat antroposentrik, yang bersumber dari paradigma keliru manusia yang menempatkan dirinya sebagai penguasa absolut alam. Pandangan antroposentris ini menciptakan hierarki palsu di mana manusia berada pada strata tertinggi, sementara alam direduksi menjadi sekadar objek eksploitasi dan sumber daya yang tak terbatas untuk memuaskan kebutuhannya yang tanpa batasan (bdk. Keraf, 2010, hlm. 79). Akibatnya, hubungan simbiosis mutualistik yang seharusnya terjalin antara manusia dan alam tergantikan oleh relasi eksploitatif yang timpang.

Dikritik sebagai paradigma yang dangkal, antroposentrisme mereduksi alam menjadi sekadar alat atau instrumentalistik dan hanya memprioritaskan kepentingan manusia atau egoistik (Al Munir, 2023, hlm. 29; Keraf, 2010a, hlm. 49). Antroposentris dimaknai sebagai teori etika lingkungan yang memandang pusat alam semesta adalah manusia sehingga kepentingan manusia paling menentukan dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan alam secara langsung atau tidak (Purwaningsih & Mujiningsih, 2023, hlm. 169). Uniknya, permasalahan lingkungan hidup bukan hanya berbicara soal permasalahan secara fisik yang dapat diamati secara indrawi, namun juga dicitrakan dalam teks-teks kuno berupa lontar Bali. Sejumlah karya sastra, misalnya *Kakawin Siwaratrikalpa* rupanya juga mencitrakan penurunan mutu lingkungan secara implisit (Ariana, 2016). Citra manusia dalam naskah lontar lainnya, khususnya dalam *mantra kawisesan* dapat berpotensi membongkar logika antroposentrisme modern yang instrumentalistik itu.

Kawisesan dapat disamakan dengan ilmu kesaktian atau kebatinan (Rasna, 2015; Tangkas, 2022). Berdasarkan makna harfiahnya, *kawisesan* berasal dari kata dasar *wisesa* ‘berbeda dari yang lain, dengan kualitas yang khas, penting, unggul, terkemuka, terbaik, tertinggi, ulung, yang terpenting, yang tertinggi, menjadi penguasa yang tertinggi’, proses pembentukan katanya berasal dari konfiks *ka- -an* yang secara utuh bermakna sebuah keadaan, yakni ‘keunggulan, keulungan atau wilayah di bawah kekuasaan seseorang’ (Zoetmulder & Robson, 1995, hlm. 1450). Ada banyak genre ilmu yang tergolong *kawisesan*, termasuk *pangujanan* ‘ilmu membuat hujan’, *panĕrang* ‘ilmu menolak hujan’, *pangasih/gunaguna* ‘ilmu pengasih’, *panulak* ‘ilmu menolak sihir’, *pandestian* ‘ilmu sihir hitam’ dan sebagainya.

Antroposentrisme memosisikan manusia sebagai penguasa alam yang berhak mengeksploitasi, demikian juga dalam sejumlah *mantra kawisesan* seringkali menggambarkan pencapaian kekuatan spiritual melalui proses penaklukan alam dan dominansi secara sugestif.

Termasuk dengan memasuki relasi dengan kekuatan-kekuatan gaib yang mendiami alam berupa *bhuta kala*, dewa, dan roh-roh. Citraan antroposentrisme ini dapat digali lebih dalam dari balutan mantra-mantra yang erat dengan unsur sastra. Nilai-nilai yang ada dibalut dalam bahasa-bahasa sastra, sehingga pembaca perlu menguliti lagi makna yang ada di balik teks secara teliti (Prawira, 2023, hlm. 1).

Sejumlah kajian sebelumnya banyak melihat peran karya sastra tradisional Bali untuk wacana pelestarian lingkungan. Misalnya, wacana ekologis yang terungkap tentang pemuliaan danau dan ekosistem pendukungnya, tata kelola kawasan yang mengatur tentang berbagai ketetapan, serta pesan untuk bergotong royong untuk menjaga ekosistem Danau Batur di dalam teks *Raja Purana Batur* (Ariana, 2022). Dalam kacamata sastra tradisional Bali lainnya, kisah menarik dapat dikutip dari Bubuksah dan Gagangaking. Keduanya adalah pertapa yang memiliki cara pandang berbeda dalam menyikapi konsep bersih dan kotor. Ariana (2023, hlm. 150–151) menyoroti kisah Bubuksah yang tampil apa adanya dalam menilai lingkungan sekitar sebagai refleksi penghayat alam yang dapat menyelaraskan tubuh dengan poros semesta, sehingga mampu membebaskan diri dari penilaian atas diri sendiri sebagai satu-satunya ciptaan paling sempurna dan dapat memimpin semesta secara mutlak. Oleh sebab itu, mantra belum banyak dilirik dan juga belum dilihat dari aspek subjektivitas manusia di baliknya.

Atmadja (dalam Gorda & Anggria Wardani, 2020) menyatakan orang Bali memandang lingkungan dalam dua perwujudan, yakni lingkungan yang bersifat *sekala* dalam bentuk lingkungan alam biofisik (fisikal dan biologik) dan lingkungan yang bersifat *niskala* yang berwujud lingkungan alam supernatural berupa dewa, roh leluhur, makhluk demonik. Dalam teks-teks jenis *kawisesan*, mantra lebih banyak digunakan untuk mengendalikan lingkungan yang bersifat *niskala* itu, kendati melibatkan elemen-elemen bahasa yang menggambarkan bentuk lingkungan biofisik, seperti *gunung rubuh* ‘gunung roboh’, *gēsēng pērthiwī* ‘bumi terbakar’, *asat sāgara* ‘laut menyusut’, *danu lētuh* ‘danau tercemar’ dan sebagainya. Gambaran lingkungan itu dibuat sebagai unsur penguat untuk menundukkan alam *niskala*.

Gambaran alam yang mengalami kerusakan dalam teks mantra-mantra *kawisesan*, menjadi indikasi paham antroposentris. Manusia dalam teks-teks mantra itu tidak memperdulikan kerusakan lingkungan yang ditunjukkan dari frase-frase tersebut, selagi tujuan yang diinginkannya dapat terpenuhi. Oleh sebab itu, kajian terhadap mantra-mantra dalam teks *kawisesan* ini berpeluang menjadi sebuah refleksi untuk menyadarkan manusia akan pandangan merespon lingkungan sekitar secara lebih bijaksana.

Metode

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hermeneutik. Penelitian melalui tiga tahap, yakni tahap pengumpulan data, analisis data dan penyajian hasil analisis data. Tahap pengumpulan data menggunakan pendekatan filologis dengan metode studi kepustakaan berdasarkan naskah-naskah yang diperoleh di Pusat Dokumentasi Kebudayaan Bali (Pusdok) Denpasar. Sumber sekunder diperoleh dari alih aksara lontar *Panĕrangan* (IIIc. 627/2), *Panestian* dan *Kaputusan Durga Poleng* (K/XXII/5/Disbud). Pemilihan teks dilakukan secara purposif sampling dari sejumlah naskah bernuansa *kawisesan*. Teks yang masih beraksara Bali ditranskripsikan ke dalam aksara latin, kemudian data diekstrak dari teks sesuai kebutuhan. Data diklasifikasikan berdasarkan kesamaan pola dan dicatat dalam lembar kerja khusus. Analisis data menggunakan metode deskriptif analitik dengan penerapan teori hermeneutika dan ekokritik. Dalam aras teori sastra, teori ekokritik dapat dirunut dalam paradigma teori mimetik yang memiliki asumsi dasar jika kesusastraan memiliki keterkaitan dengan kenyataan (Harsono, 2008, hlm. 35). Analisis ekokritik bersifat interdisipliner yang menyentuh juga ilmu lain seperti sastra, budaya, filsafat, sosiologi,

psikologi, sejarah lingkungan politik dan ekonomi, dan studi keagamaan (Garrard, 2024 di dalam Juliasih K., 2012, hlm. 87) Hasil analisis data disajikan dengan metode informal.

Hasil dan Pembahasan

Degradasi kualitas laut

Laut merupakan ruang penting dalam aktivitas hidup manusia. Wilayah Indonesia pun secara faktual didominasi oleh perairan laut. Namun, berbagai masalah yang berkelindan dengan laut masih terjadi, khususnya terkait masalah ekologis yang secara tidak langsung mengurangi kualitas laut yang sehat. Jenis-jenis tindakan yang berperan memengaruhi kualitas laut, seperti pencemaran oleh sampah plastik, minyak dan bahan kimia, kerusakan terumbu karang, hingga eksploitasi berlebihan pada sumber daya laut. Contohnya dapat dilihat dari lebih 50% terumbu karang di kawasan pesisir mengalami kerusakan dan penyebab utamanya adalah aktivitas manusia misalnya penangkapan ikan dengan bom dan racun (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, 2024).

Dalam teks *Paněrang* yang digunakan untuk menangkal hujan, terdapat banyak elemen dalam mantra yang menempatkan sugesti manusia yang sakti dan dapat mengendalikan alam, termasuk cuaca di dalamnya. Uniknya, salah satu teks dapat dilihat sedang menyinggung penurunan laut dan hal itu terkait dengan ulah manusia sendiri. Berikut disajikan kutipan teks.

(data 1)

.... *apan aku sakti ring jagat bhuwana kabeh, asat ikang sagara, lětuh ikang gunung, lětuh ikang jagat kabeh,...* (*Paněrang*, 7r)

‘sebab di seluruh dunia ini akulah yang sakti, laut surut, gunung kotor, kotor seluruh dunia ini...’

Secara objektif, mantra dalam data 1 terkait masalah laut mengandung tiga kata kunci, yakni *aku* ‘aku’, *asat* ‘surut’, serta *sagara* ‘laut’. Ketiga kata itu merepresentasikan suatu bentuk antroposentrisme yang menempatkan manusia sebagai pusat agensi terhadap alam. Pernyataan ini sepenuhnya berpusat pada subyektivitas *aku* ‘aku’ sebagai manusia yang berperan sebagai aktor yang memiliki kuasa untuk mengubah realitas fisik alam. Mantra ini mengonfirmasi struktur logika antroposentris, ketika alam diposisikan sebagai objek pasif yang dapat dimanipulasi untuk membuktikan dan memuaskan kekuatan serta tujuan manusia, yang dalam hal ini direkayasa untuk menangkal hujan. Fungsi mantra tidak aktif, kecuali sebagai penggerak konsentrasi pikiran untuk menuju ke sebuah tujuan, seperti menaklukan sukma, jiwa dan pikiran orang lain yang menjadi target sasaran, atau menolak maksud jahat dari lawan. Ketajaman dan kekuatan magis gaib itu sendirilah yang timbul, sesuai dengan tujuan yang sudah diniatkan sejak semula (Brahmandika, 2021, hlm. 39).

Meskipun kuasa dalam mantra ini terbatas pada unsur sugestif yang dilakukan dalam praktik magi, pernyataan dari mantra sejenis ini tetaplah bersifat antroposentris. Kegiatan manusia yang dicitrakan dalam mantra ini menyatakan nilai tertinggi yang dipegang perapal mantra bukan terletak pada keselarasan dengan alam untuk alam itu sendiri, melainkan pada kapasitas manusia untuk mengontrol dan menundukkannya sebagai bukti kesaktian. Padahal, di sisi lain, tematik laut dalam karya sastra jika ditelusuri lebih dalam sebenarnya dapat memosisikan laut sebagai subjek ketimbang objek (Prawira, 2024).

Alam, dalam hal ini berupa laut memiliki nilai instrumental karena ia berharga akibat peristiwa *asat* ‘surut’ dan dengan demikian mengukuhkan status superior manusia yang mengucapkan mantra. Terlepas dari konteks makna spiritualnya, mantra ini dalam pembacaan literal pada hakikatnya memperkuat hierarki yang timpang ketika alam hanya eksis untuk melayani ambisi dan validasi diri manusia, dan oleh sebab itu menjadi sebuah ciri khas dari pandangan dunia yang antroposentris.

Nilai laut dijadikan sebagai alat untuk mendemonstrasikan kesaktian *aku*. klaim pengeringan laut dibaca sebagai gangguan terhadap kosmologi ekologis tradisional Nusantara yang memandang laut sebagai entitas sakral. Ungkapan mengubah laut menjadi kering, dalam mantra ini selain menegaskan kuasa manusia, juga menampilkan desakralisasi alam karena mengubahnya dari bentuk yang harus dihormati menjadi objek yang dapat dimanipulasi sekehendak hati.

Pernyataan dalam mantra di data 1, mencirikan sebuah klaim terhadap siklus air dan sistem kelautan yang dapat dan boleh diintervensi secara radikal untuk kepentingan manusia. Dalam konteks kontemporer, masalah ini berasosiasi dengan proyek-proyek rekayasa ekosistem skala besar seperti pengeringan laut untuk reklamasi yang dalam sederet kasus disebut mengabaikan daya dukung ekologis.

Laut yang menyurut di dalam teks mantra oleh sebab itu tidak hanya dimaknai sebagai klaim sugesti dan kesaktian secara harfiah, sebab secara dekonstruksi hal ini dapat dibaca sebagai kekerasan ekologis yang melegitimasi intervensi terhadap alam. Mantra ini mengungkap relasi manusia-alam juga dapat mengandung benih-benih dominasi yang berbahaya.

Pencemaran air

Pencemaran air merupakan suatu kondisi air tercemar oleh komponen-komponen yang dapat menyebabkan kualitas air turun sehingga menjadi air tidak fungsional, sehingga menjadi isu serius dan perlu perhatian khusus (Farhan, Lauren, & Fuzain, 2023, hlm. 1096). Air adalah elemen yang sangat berharga bagi kehidupan manusia, sehingga secara ideal harus dijaga kualitasnya salah satunya dengan menjaganya dari pencemaran. Sayangnya, acapkali kasus pencemaran air terjadi tidak hanya karena kelalaian, namun juga sebuah kesengajaan. Satu teks *Pangiwa* yang berisi ilmu hitam, yakni *Ratu ning Pangiwa* ‘raja ilmu hitam’ menyebut sebuah tindakan sengaja dalam mencemari air sebagai berikut.

(data 2)

... *apan aku mapasang guna upas cĕtik racun ring pangulun ing danu, mwah ring pangulun ing tukad, wastu sing sira manginum tĕka pada mati, pada nyag.* (*Ratu ning Pangiwa* di dalam *Panestian*, 6r)

‘...sebab aku memasang ilmu berupa *upas* (racun nabati) dan bermacam-macam racun lain di hulu danau, serta di hulu sungai, jadilah semua yang meminum akan mati, semuanya hancur.’

Berdasarkan data 2, mantra secara gamblang merepresentasikan puncak dari antroposentrisme instrumental yang bersifat destruktif. Aktor kuasa dalam hal ini adalah manusia *aku*. Tindakan *mapasang* ‘memasang’ ilmu, serta berbagai jenis racun pada sumber-sumber kehidupan yakni *pangulun ing danu* ‘hulu danau’ dan *pangulun ing tukad* ‘hulu sungai’ mengungkapkan hubungan dominasi ketika alam menjadi objek pasif sekaligus dieksploitasi untuk menjadi perantara niat buruk manusia kepada manusia lain.

Nilai intrinsik sumber air sebagai penyangga kehidupan, beserta seluruh ekosistem di dalamnya, diabaikan sama sekali. Danau merupakan sumber air darat yang sangat penting sebagai penyangga kehidupan, khususnya dalam masyarakat Bali yang bercorak agraris maka danau menjadi hulu air yang selanjutnya ditata dan dibagi oleh organisasi subak (Guna Yasa & Suteja, 2019, hlm. 91). Oleh sebab itu, mantra ini merupakan contoh yang gelap dan egois sebab alam tidak hanya ada untuk dimanfaatkan, tetapi juga untuk dirusak dan diracuni demi memenuhi keinginan, balas dendam, atau kekuasaan seorang manusia.

Kegiatan yang disinggung dalam mantra ini dapat dijadikan penanda adanya sebuah tindakan ekosida dalam memori kolektif masyarakat lampau. Konsep *ecocide* (ekosida) merupakan perusakan lingkungan hidup alam yang dilakukan secara sengaja dan/atau dengan

kelalaian melalui berbagai aktivitas manusia yang membahayakan kehidupan manusia (Saleh dkk., 2019, hlm. 38). Doran dkk. (dalam Triantono, Purwanti, & Rochaety, 2022, hlm. 474) menyebut salah satu konvensi yang bisa dikategorikan ekosida adalah penggunaan senjata pemusnah massal, baik nuklir, bakteriologis, kimia, atau lainnya. Dalam teks mantra, hal ini ditandai dengan kata *sing sira manginum tēka pada mati* ‘setiap engkau yang meminumnya mati’. Hal ini menjadi tanda jika tindakan meracuni sumber air ini bukan untuk menysasar target satu orang tertentu, namun melibatkan korban khalayak umum yang meski terlihat acak namun disusun secara terencana.

Penggunaan sudut pandang orang pertama *aku* sebagai subjek kembali menekankan manusia menjadi pusat. Kata kerja yang menyertai yakni *mapasang* ‘memasang’ menunjukkan tindakan yang disengaja, terencana, dan ofensif. Objek alam yang menjadi sasaran yang strategis dan vital di dalam teks ini adalah dengan memilih hulu danau dan sungai. Peracunan di hulu akan berdampak mematikan bagi semua kehidupan di hilir, menunjukkan pemahaman ekologis yang disalahgunakan untuk maksud jahat, sebab seluruh ekosistem dan makhluk hidup yang bergantung pada air tersebut, seperti manusia, hewan, tumbuhan pun akan mengalami kerusakan akibat tindakan tidak bijak manusia. Mantra ini dapat menggambarkan suatu premis jika manusia memandang alam hanya sebagai instrumen, maka kehancuran alam menjadi sebuah konsekuensi yang logis.

Eksplorasi masif

Kemampuan berakal budi seringkali digunakan pembenaran manusia untuk menjadi penguasa alam, rasionalisasi di sisi lain menyebabkan manusia memiliki justifikasi untuk menyedot segala sumber daya alam (L. G. S. Putri, 2018, hlm. 3). Akar permasalahan dari kerusakan lingkungan adalah ketika perilaku manusia telah berjarak dengan alam, menganggap alam sebagai objek yang dapat dieksploitasi semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa memikirkan keseimbangan (Purwaningsih, 2023, hlm. 84). Ada berbagai faktor penyebab eksploitasi. S. Y. Putri, Adji, & Taum (2023, hlm. 71) dalam kajiannya dari novel *Si Anak Pemberani* karya Tere Liye menyatakan faktor ekonomi dan faktor kekuasaan menjadi faktor penyebab eksploitasi alam yang diwacanakan dalam karya dimaksud.

Eksplorasi alam secara implisit dapat ditafsir pula dari mantra *kawisesan*. Hal ini merupakan sebuah penelusuran lebih lanjut untuk melihat sisi lain dari untaian-untaian kata mantra *kawisesan* yang sebenarnya berfungsi guna mengeksploitasi kekuatan magi untuk kepentingan praktisinya. Berikut ini disajikan kutipan mantra *kawisesan* yang disebut *Pangrong Bayu* untuk mewakili gambaran eksploitasi ini.

(data 3)

... *ikēt pritiwi ikēt, 3, bancut labak pritiwi, awug pritiwi, mabadinga pritiwi, bancut talabah pritiwi, asa(t) gumi, bēntar ikang akasa, utuh guk waringin sungsang, danu mumbul sagara muncar, bah bēdeg kēna kasuduk, aku angrong sahisining bhuwana kabeh, wetan aku angrong, kidul aku angrong, kulon aku angrong, lor aku angrong, kang maring tengah, bubur suwung anaruwung...*(*Pangrong Bayu*, 21v dalam *Ratu ning Pangiwa*).

‘ikatlah bumi, cabut lembah bumi, rusak bumi, bumi terbalik, cabut sungai di bumi, bumi menyurut, langit terbelah, beringin terbalik, danau meluap laut menyembur, semuanya jatuh terkena serangan, aku menyerap seluruh dunia, di timur, selatan, barat, utara dan tengah akulah yang menyerap, tembus sunyi melompong...’

Mantra ini merepresentasikan puncak fantasi dengan sebuah pengakuan metafisik tentang kapasitas manusia untuk tidak hanya menguasai, tetapi secara literal menyerap kosmos itu sendiri. Klaim kuasa subjek *aku* dalam mantra ini mencapai skala yang tak tertandingi. Padahal di dalam pandangan kitab suci Weda, alam semesta ini bukanlah semata-mata benda mati, tetapi alam semesta ini juga hidup (Donder, 2007, hlm. 260). Tindakan *angrong* ‘menyerap, meresap’ dilakukan secara mutlak ke segala penjuru mata angin yakni timur, selatan, barat, utara dan tengah, menandakan ambisi untuk melingkupi dan menginternalisasi

seluruh realitas dunia yang ditandai dengan ungkapan *saisin ing bhuwana kabeh* ‘segenap isi dunia’.

Gambaran alam yang kacau dan terabrak-abrik dengan *danu mumbul, sagara muncar, bah bēdeg* menjadi pembuka panggung bagi keagungan sang *aku*, menegaskan bahwa kekacauan kosmik sekalipun hanya merupakan prelude bagi penegasan diri manusia. Alam yang dikuasai secara instrumental, dalam mantra ini sampai diserap ke dalam diri manusia. Alhasil, setelah semua kekuatan alam terserap yang terjadi adalah sebuah kesunyian (*suwung*) belaka. Mantra ini selain melampaui manusia sebagai pusat, menjadi manusia sebagai pengganti kosmos.

Makna akhir mantra ini adalah penghapusan realitas eksternal yang disimbolkan dengan *bhuwana* ‘dunia’ dan peleburannya ke dalam diri sang *aku*. Bentuk ini adalah sebuah pernyataan jika eksistensi alam hanya diakui sejauh ia menjadi bagian dari diri manusia. Berbeda dengan mantra sebelumnya yang memiliki tujuan tertentu untuk menangkal hujan atau mencelakai orang, mantra ini memiliki satu tujuan penegasan diri (*self-aggrandizement*) yang absolut. Jika manusia dianggap lebih penting daripada makhluk hidup dan tak hidup yang lain, maka hal ini akan selalu berdampak pada kebutuhan atau keinginan manusia yang harus selalu diprioritaskan di atas kebutuhan atau kepentingan makhluk lainnya, tidak peduli seberapa kritis atau esensial kebutuhan yang terakhir itu (Eckersley, 1998, di dalam (Tampubolon & Purba, 2022, hlm. 89).

Alam di dalam mantra ini dengan segala kekacauan, hanya menjadi alat untuk membesarkan ego seorang individu. Bahkan laut yang menyembul air memberi indikasi terhadap kemungkinan air laut mencapai batas yang tidak wajar ke daratan. Naiknya permukaan air laut tentunya dapat menyebabkan tergenangnya daerah produktif pantai dan memberikan pengaruh terhadap penghidupan masyarakat pantai ((Wahyuni & Suranto, 2021, hlm. 153).

Manusia dalam hal ini digambarkan dengan cara yang narsistik dan totaliter. Mantra ini merupakan peringatan alegoris tentang keegoan manusia yang tak terbatas. Salah satu solusi masalah ini adalah dengan literasi agama maupun kesadaran ekologis. Penyelesaian masalah lingkungan memerlukan literasi agama yang diperkuat dengan perlu adanya kesinambungan antara wacana, kesadaran masyarakat, dan regulasi dalam menangani masalah lingkungan (N. K. A. S. Putri & Ariputra, 2023, hlm. 30). Hal ini menjadi sebuah gagasan yang perlu keseriusan untuk mewujudkannya.

Pemanasan global

Pemanasan global merupakan manifestasi nyata dari krisis ekologis yang dihadapi peradaban manusia. Secara definitif, fenomena ini merujuk pada peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi secara sistematis yang terutama dipicu oleh akumulasi gas rumah kaca. Aktivitas antropogenik, khususnya pembakaran bahan bakar fosil, alih fungsi lahan, dan industrialisasi secara signifikan dituding menjadi pemicu pemanasan global. Dalam hal sastra tradisional, panas diasosiasikan dengan api. Api menjadi elemen yang umum dalam berbagai jenis ilmu-ilmu *kawisesan*. Salah satu contohnya adalah teks mantra berjudul *Kombala Gni* ‘jumbai api’. Kata *kombala* ‘jumbai’ ini besar kemungkinannya adalah bentuk adisi dari kata asli *komala* ‘teratai’, karena kata *komala* muncul juga di dalam teks. Berikut disajikan kutipan mantra *Kombala Gni*.

(data 4)

Aku angaji sarining Kombala Gni, amancawarna Sang Hyang Linamaya, amutulakēn gumi prēthiwi, akasa, ... , mēdal Sang Hyang Aji Komalagni, murub ing rat trusa ring akasa ... (Kombala Gni, 23v dalam K/XXII/5/Disbud).

‘Aku menggunakan sari ilmu Kumbala Gni, lima warna Sang Hyang Linamaya, menembus bumi dan langit keluarlah Sang Hyang Aji Komalagni, berkobar di bumi tembus hingga angkasa.’

Memahami pemanasan global yang dimaksud dari petikan teks ini, dapat diperhatikan dari penggunaan kata *gni* ‘api’, *murub* ‘menyala berkobar’, dan *butul* ‘tembus’ yang menjadi *amutulakēn* ‘menembus’. Dalam konteks ini, sugesti mantra yang mengklaim kemampuan untuk *murub ing rat trusa ring akasa* ‘berkobar di bumi tembus hingga menembus angkasa’ memiliki tafsir menarik yang dapat dikaitkan dengan pembakaran yang meluas hingga atmosfer, sehingga secara tidak langsung merefleksikan logika antropogenik yang mendasari kenaikan suhu bumi. Aktivitas pembakaran baik secara literal maupun metaforis dalam hal ini dilakukan tanpa mempertimbangkan kapasitas penyerapan ekosistem.

Pembakaran tanpa batas kontras dengan prinsip keberlanjutan. Api yang menembus angkasa secara simbolis dapat disejajarkan dengan emisi karbon yang melampaui kapasitas atmosfer untuk menyerapnya. Praktik pembakaran hutan dan emisi industri yang memicu pemanasan global keduanya bersumber pada keyakinan antroposentris bahwa manusia berhak mendominasi siklus alam tanpa memedulikan konsekuensi sistemik.

Dalam keyakinan orang Bali, kerap kali ada keyakinan jika ada orang yang melakukan ilmu *kawisesan* di sekitar suatu tempat, maka suasana sekitar akan ikut mengalami kenaikan suhu secara harfiah karena pengaruh energi yang dihasilkan. Mantra yang disusun atas formulasi kata-kata pilihan bermakna tertentu, khususnya makna magis untuk memberikan vibrasi sehingga tujuan pengucapan mantra tersebut dapat tercapai (Prawira, 2020, hlm. 21). Mantra ini di luar ekspresi spiritual, juga menunjukkan hubungan manusia-alam yang eksploitatif.

Dapat dipahami bahwa setiap eksistensi yang ada didunia itu saling berkaitan serta terikat satu dengan yang lain. Oleh karena itu adalah tidak mungkin manusia hidup sendiri tanpa adanya kehadiran alam serta memberikan klaim bahwa manusia bisa hidup tanpa alam dan bisa dikatakan bahwa kerusakan alam itu sendiri adalah ancaman bagi kehidupan segala makhluk, tidak hanya untuk hewan dan tumbuhan tetapi juga bagi manusia (Aritonang, Silitonga, & Hutauruk, 2023, hlm. 145).

Energi panas atau api yang merupakan komponen kunci dalam sistem iklim bumi dalam hal ini perlu diperlakukan lebih bijak. Dalam konteks pemanasan global, klaim penguasaan atas *kumbala gni* ‘teratai api’ ini beresonansi dengan cara manusia modern mengekstrak dan membakar energi, khususnya energi fosil secara masif, dengan keyakinan bahwa energi dapat dikendalikan sepenuhnya untuk kepentingan manusia.

Pernyataan *amutulaken gumi prēthiwi akasa* ‘menembus bumi dan langit’ mengungkap keinginan untuk melampaui semua batas ekologis. Dalam hal ini setara dengan mentalitas yang mengeksploitasi cadangan sumber daya di dalam perut bumi, misalnya minyak bumi dan melepaskan emisi karbon tanpa batas ke atmosfer (*akasa*). Krisis iklim global dewasa ini, bukan semacam akumulasi bencana ekologis yang bersifat geofisikal, tapi cerminan mendalam dari determinasi peradaban manusia di abad modern (Sara, 2025, hlm. 121).

Kesimpulan

Teks-teks mantra *kawisesan* dalam tradisi lontar Bali merepresentasikan suatu bentuk antroposentrisme yang laten dan kompleks, seperti terkait degradasi laut, pencemaran air, eksploitasi masif, dan pemanasan global. Hal ini menunjukkan bahwa relasi manusia-alam dalam teks-teks ini didominasi oleh logika instrumental dan dominasi. Klaim-klaim kesaktian melegitimasi kekuasaan manusia untuk menundukkan, mengeksploitasi, dan bahkan menghancurkan alam demi validasi diri dan ambisi personal. Persona yang berpusat pada

subjek aku yang memperkuat hierarki antroposentris yang menempatkan alam sebagai objek pasif.

Dalam hal ini krisis ekologis seperti pemanasan global, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem secara implisit telah termanifestasi dalam teks-teks tradisional. Mantra *kawisesan*, dengan segala dimensi magis dan spiritualnya, mengungkap benih-benih mentalitas eksploitatif yang melihat alam sebagai medium untuk diperalat, baik untuk kekuasaan, maupun penegasan diri.

Upaya restorasi ekologis tidak hanya membutuhkan solusi teknis, tetapi juga dekonstruksi kritis terhadap paradigma antroposentris yang tertanam dalam berbagai lapisan kebudayaan, termasuk dalam teks-teks yang dianggap magis. Transformasi menuju etika lingkungan yang berbasis kesetaraan, keberlanjutan, dan kesakralan alam harus melibatkan pembacaan ulang yang kritis terhadap warisan kultural untuk mengidentifikasi sekaligus mengubah pola pikir yang telah lama mendukung krisis ekologis.

Daftar Pustaka

- Al Munir, M. I. (2023). Corak Paradigma Etika Lingkungan: Antroposentrisme, Biosentrisme dan Ekosentrisme. *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, 9(1), 19–35. <https://doi.org/10.24235/jy.v9i1.10000>
- Ariana, I. K. E. (2016). Mpu Tanakung, Kakawin Siwaratrikalpa, dan Gambaran Penurunan Mutu Lingkungan: Tinjauan Ekologi Sastra. *Sastra Gocara*, 1(1), 85–99.
- Ariana, I. K. E. (2022). WACANA EKOLOGIS RAJAPURANA PURA ULUN DANU BATUR SEBAGAI LANDASAN GERAKAN KONSERVASI DANAU BATUR. *Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra, & Budaya Vol. 1*, 134–150. Denpasar: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana.
- Ariana, I. K. E. (2023). Meniti Laku Bubuksah: Merawat “Warisan” Presidensi G20 untuk Bali Masa Depan. Dalam I. K. E. Ariana & I. M. Argawa (Ed.), *Bali Nanem Tuwuh, Refleksi G20 dan Konstruksi Bali Masa Depan* (hlm. 145–154). Singaraja: Mahima Institute Indonesia.
- Aritonang, D. E., Silitonga, R. H., & Hutauruk, D. A. N. (2023). Relasi Alam dengan Eksistensi Manusia Terhadap Krisis Ekologi Berdasarkan Perspektif Filsafat-Teologis. *DIEGESIS: Jurnal Teologi Kharismatika*, 6(2), 138–155. <https://doi.org/10.53547/diegesis.v6i2.489>
- Brahmandika, P. G. (2021). Mantra Pengasih Tunggung Tangis Perspektif Bentuk Fungsi dan Makna. *Dharma Sastra Jurnal Penelitian Bahasa dan Sastra Daerah*, 1(1), 39–45.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. (2024). Terumbu Karang Bali Terancam, Program Restorasi Digenjot. Diambil 9 September 2025, dari diskelkan.baliprov.go.id website: <https://diskelkan.baliprov.go.id/terumbu-karang-bali-terancam-program-restorasi-digenjot/>
- Donder, I. K. (2007). *Viratvidyā Kosmologi Hindu : Penciptaan, Pemeliharaan, dan Peleburan Serta Penciptaan Kembali Alam Semesta*. Surabaya: Paramita.
- Farhan, A., Lauren, C. C., & Fuzain, N. A. (2023). Analisis Faktor Pencemaran Air dan Dampak Pola Konsumsi Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(12), 1095–1103. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.803>
- Gorda, AA. Ngr. E. S., & Anggria Wardani, D. K. (2020). Refleksi Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Hindu Bali Dalam Pengelolaan Lingkungan. *ETTISAL: Journal of Communication*, 5(1), 91–107. <https://doi.org/10.21111/ejoc.v5i1.3998>
- Guna Yasa, P. E., & Suteja, I. W. (2019). *Wacana Sad Kerthi dalam Kakawin Purwaning Gunung Agung Karya Ida Padanda Made Sidemen*. Denpasar: Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
- Harsono, S. (2008). Ekokritik: Kritik Sastra Berwawasan Lingkungan. *KAJIAN SASTRA*, 32(1), 31–50.

- Indonesia Environment & Energy Center. (t.t.). 10 Masalah Besar Lingkungan di Indonesia.
- Juliasih K. (2012). MANUSIA DAN LINGKUNGAN DALAM NOVEL LIFE IN THE IRON MILLS KARYA REBECCA HARDINGS DAVIS. *LITERA*, 11(1), 83–97. <https://doi.org/10.21831/ltr.v11i1.1149>
- Keraf, A. S. (2010a). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas.
- Keraf, A. S. (2010b). *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*. Yogyakarta: Kanisius.
- Prawira, P. P. A. J. (2020). Makna Magi dalam Aji Pangasih Sanghyang Tawang Agung. *Jnana Budaya*, 25(1), 19–26.
- Prawira, P. P. A. J. (2023). Mistis Esoteris Cecangkriman Panundung Wisya: Kajian Kata dalam Perspektif Stilistika Kultural. Dalam I Wayan Simpen, I Putu Permana Mahardika, & Pande Putu Abdi Jaya Prawira (Ed.), *Bentuk dan Pembentukan Kata dalam Wacana Sastra* (hlm. 1–15). Cirebon: CV Green Publisher Indonesia.
- Prawira, P. P. A. J. (2024). Menyelami Narasi Laut dalam Sastra Babad: Refleksi Penguatan Identitas Nasional Indonesia. Dalam I. K. E. Ariana (Ed.), *Sista Prabhata: Kearifan Jawa Kuno Menyongsong Indonesia Emas 2045* (hlm. 78–91). Denpasar: Dharma Pura.
- Purwaningsih. (2023). Tanah Tabu Cerminan Kerusakan Alam yang Kompleks: Sebuah Kajian Ekokritik. Dalam E. N. Muningsih, Purwaningsih, & Mu’jizah (Ed.), *Sastra & Ekologi* (hlm. 83–97). Jakarta: Penerbit BRIN.
- Purwaningsih, & Mujiningsih, E. N. (2023). Merawat Bumi Melalui Sastra. Dalam E. N. Mujiningsih, Purwaningsih, & Mu’jizah (Ed.), *Sastra & Ekologi* (hlm. 165–170). Jakarta: Penerbit BRIN.
- Putri, L. G. S. (2018). *Ekofenomenologi: Mengurai Disekuilibrium Relasi Manusia dengan Alam* (2 ed.). Tangerang Selatan: CV Marjin Kiri.
- Putri, N. K. A. S., & Ariputra, I. P. S. (2023). Pulau Tumpukan Sampah: Potret Bali Masa Kini. Dalam I. K. E. Ariana & I. M. Argawa (Ed.), *Bali Nanem Tuwuh, Refleksi G20 dan Konstruksi Bali Masa Depan* (hlm. 23–32). Singaraja: Mahima Institute Indonesia.
- Putri, S. Y., Adji, S. E. P., & Taum, Y. Y. (2023). Eksploitasi Alam dalam Novel Si Anak Pemberani Karya Tere Liye: Kajian Ekokritik. *Sintesis*, 17(1), 59–72. <https://doi.org/10.24071/sin.v17i1.5158>
- Rasna, I. W. (2015). “Rerajahan Kawisesan” dalam Teks “Ajiblêgodawa”: Sebuah Kajian Etnosemiotika. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 5(2), 413–440.
- Saleh, M. R., Setyawan, W. E., Indriani, D., Rahman, F., Mariaty, & Khalid, K. (2019). *Ecocide Memutus Impunitas Korporasi* (E. Cahyono, Ed.). Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
- Sara, B. M. Y. (2025). Menggugat Hegemoni Antroposentrisme Melalui Dekonstruksi Hermeneutika Ekologis. *Dekonstruksi*, 11(03), 118–126. <https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v11i03.319>
- Tampubolon, Y. H., & Purba, D. F. (2022). Kapitalisme Global sebagai Akar Kerusakan Lingkungan. *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 9(1), 83–104. <https://doi.org/10.33550/sd.v9i1.265>
- Tangkas, M. R. U. (2022). WACANA SADHU DHARMA DAN DHARMA WECI; REFLEKSI KONFLIK “KAWISESAN” DAN RESOLUSINYA DALAM GEGURITAN BASUR. *Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra, & Budaya Vol. 1*, 305–317. Denpasar: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana.
- Triantono, Purwanti, A., & Rochaety, N. (2022). EKOSIDA: STUDI A A: STUDI ATAS PENDEKA AS PENDEKATAN LOSS OF ECOL OSS OF ECOLOGICAL SERVICE DAN ENVIRONMEN AN ENVIRONMENTAL CRIME SER AL CRIME SERTA PROSPEK A PROSPEK PENGATURAN DI INDONESIA . *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 470–484.

- Wahyuni, H., & Suranto, S. (2021). Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 148–162. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10083>
- Zoetmulder, P. J., & Robson, S. O. (1995). *Kamus Jawa Kuna - Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.